

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2018)

**UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA**

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2018)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabet Castellero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80870-0

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castellero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2018)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444017>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Este estudio sobre noticias relativas al *lobbying* contribuye a desentrañar las fuerzas que dan forma a la política y la sociedad. Al proporcionar herramientas para entender a los agentes influyentes y los temas preeminentes, así como analizar la evolución de las percepciones públicas, facilita una comprensión más profunda de los procesos de influencia. Su relevancia radica en la capacidad para promover la transparencia y proporcionar un marco contextual mediático relevante sobre el tema.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2018.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2018**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **4208 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2018 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	84	76	108	82	79	53	58	77	52	91	72	48
EL MUNDO	118	190	71	113	132	66	83	75	194	77	107	129
LA VANGUARDIA	10	13	15	13	10	15	11	7	10	13	23	7
ABC	33	122	128	83	119	33	31	35	78	26	30	84
EL CORREO	14	25	12	7	9	3	4	14	11	11	4	15
elEconomista	3	6	10	8	2	4	9	4	11	8	4	5
CincoDías	7	8	5	12	8	13	10	6	7	8	8	3
Expansión	21	56	56	76	83	43	35	30	50	95	39	64
elPeriódico	0	3	1	0	4	4	1	2	3	1	1	0
20minutos	0	7	0	14	0	16	0	0	0	7	14	0

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue febrero, con 506 publicaciones (12,02% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue julio con 242 (5,75% del total). El término medio de noticias mensuales es de 351.

Al analizar los periódicos de forma individual, se evidencian disparidades significativas en cuanto a la cantidad de publicaciones. El periódico El Mundo presenta la cifra más alta, con 1355 noticias, mientras que El Periódico muestra el valor más bajo, con tan solo 20 noticias en el año 2018.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

Las noticias se concentran, de manera mayoritaria, en **El Mundo (32,2%)**, **El País (20,9%)**, **ABC (19,1%)** y **Expansión (15,4%)**.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variación intermensual acumulada presenta variaciones muy considerables. **No se observa ningún patrón en la distribución.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Mediante esta representación gráfica, es posible examinar la proporción mensual de noticias de cada periódico, evaluándolos de manera individual. **Se destacan concentraciones relativas significativas en diarios como El Periódico y 20 Minutos.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

En adición a la gráfica previa, se presenta la distribución mensual de noticias, considerando los valores de manera global. De este modo, se evidencia que las proporciones relativas mencionadas anteriormente pierden completamente su representación.

El periódico El Mundo destaca por tener los valores absolutos más altos en prácticamente todos los meses.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **1625 noticias en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación**. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2018 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	21	23	26	28	26	18	14	22	17	17	20	21
EL MUNDO	24	26	14	15	18	19	16	13	22	22	23	16
LA VANGUARDIA	13	17	18	11	11	14	12	6	7	16	20	8
ABC	16	29	29	26	25	17	21	15	16	17	24	24
EL CORREO	1	7	4	3	2	5	2	7	5	6	2	8
elEconomista	30	51	54	33	38	16	11	5	11	8	15	11
CincoDías	7	5	7	6	8	4	6	5	5	3	7	3
Expansión	6	15	16	13	7	13	11	5	7	13	18	11
elPeriódico	1	4	2	1	4	2	7	2	5	2	3	2
20minutos	9	20	15	10	12	8	11	7	11	10	23	15

Atendiendo a la distribución temporal, **el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2018 fue febrero, con 197 publicaciones (12,12% del total)**. Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 87 (5,35% del total). **El término medio de noticias mensuales es de 135.**

Si examinamos por separado los sitios web de los diarios, se aprecian diferencias mucho más moderadas en comparación con los diarios impresos. **El Economista lidera con 283 noticias como el valor más alto**, mientras que El Periódico muestra la cifra más baja, con apenas 35 noticias en 2018.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La distribución entre los diarios es más equitativa; no se identifica ninguna concentración notable, ya que varios diarios fluctúan entre el 15% y el 20% de noticias.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad mensual en la distribución temporal de las noticias es menor. La representación gráfica exhibe una forma en "V", con el punto más bajo en el mes de julio. No obstante, enero y diciembre rompen esta tendencia.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Se aprecia una distribución proporcional más o menos homogénea en los diez casos. Sin embargo, existe cierto desequilibrio debido a los datos de febrero, los cuales son considerablemente más altos tanto en términos relativos como absolutos.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Las cifras más elevadas en términos totales se registran en **El Economista (283 noticias)**, **ABC (259 noticias)** y **El País (253 noticias)**.

La distribución, como se ha indicado, muestra una gran uniformidad. Sin embargo, existen excepciones notables en El Correo, El Periódico y Cinco Días.

Hemeroteca

NOTICIAS 2018

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2018)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80870-0
Málaga, España - 2026